

Cet ouvrage rassemble les textes des communications du colloque international « Libre accès et recherche scientifique : vers de nouvelles valeurs » qui s'est tenu les 27 et 28 novembre 2014 à Tunis. Ce colloque est co-organisé par l'Unité de recherche « Bibliothèque numérique et patrimoine » de l'Institut Supérieur de Documentation, Université de la Manouba et le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique – Tunisie et coordonné par Mohamed Ben Romdhane, maître-assistant à l'ISD et responsable du groupe de recherche sur le libre accès à l'information scientifique et technique.

Sous la direction de
Mohamed Ben Romdhane

Actes du colloque international

Libre accès et recherche scientifique
Vers de nouvelles valeurs

Libre accès et recherche scientifique

Vers de nouvelles valeurs

Tunis, 27-28 novembre 2014

ISBN : 978-9973-904-11-9

Éditions de l'Institut Supérieur
de Documentation

Prix : 25 DT

Tunis
2014

Éditions de l'Institut Supérieur de Documentation

Sous la direction de
Mohamed Ben Romdhane

